

УДК 62-519

DOI 10.5281/zenodo.7918625

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

POWER MANAGEMENT IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY

ЮХТАНОВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ,

магистрант,

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет.

СМИРНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

к.п.н., доцент,

Сахалинский государственный университет.

МАКСИМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ,

д.п.н., профессор, зав. кафедрой,

Сахалинский государственный университет.

YUKHTANOV RUSLAN ANATOLYEVICH,

Master's student,

Sakhalin State University.

SMIRNOVA MARINA ALEKSANDROVNA,

PhD, Associate Professor,

Sakhalin National University.

MAXIMOV VIKTOR PETROVICH,

PhD, Professor, FAB. department,

Sakhalin National University.

Научная статья посвящена актуальной на данный момент теме исследования основных инновационных инструментов и методов управления развитием в электроэнергетике в условиях цифровой экономики. Выявлены системные эффекты от внедрения цифровых технологий в энергетике по экономическим субъектам. Показано, что переход на новый уровень цифрового функционирования энергетических систем возможен при формировании интеллектуальной системы энергообеспечения и внедрении современных информационных технологий. Сделан вывод об основных составляющих подхода к эффективной реализации наиболее важных направлениях цифровой трансформации развития ее инфраструктуры в России.

The scientific article is devoted to the current topic of research of the main innovative tools and methods of development management in the electric power industry in the digital economy. The systemic effects of the introduction of digital technologies in the energy sector by economic entities are revealed. It is shown that the transition to a new level of digital functioning of energy systems is possible with the formation of an intelligent energy supply system and the introduction of modern information technologies. The conclusion is made about the main components of the approach to the effective implementation of the most important directions of digital transformation and the development of its infrastructure in Russia.

Ключевые слова: *инновации, инструменты, методы, управление, электроэнергетика, цифровизация.*

Key words: innovations, tools, methods, management, power industry, digitalization.

Введение. Цифровая трансформация страны признана одним из приоритетов экономического развития России. В России реализуется Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая определяет перспективы перехода к принципиально новой парадигме социально-экономического развития нашего государства [1]. О.В. Демьянова и Р.Р. Бадриева считают, что от преимущественно сырьевого типа экономики, которая в основном ориентирована на потребление природных ресурсов до высокотехнологичных производств, эффективность которых обеспечивается использованием цифровых процессов и ресурсов, продуцируемых с помощью ИТ-технологий и современных средств коммуникаций [1]. Ю.В. Туровец, Л.Н. Проскурякова, А.Е. Стародубцева, В. Бьянко представляют, что основной целью Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выделено устранение барьеров в наиболее важных направлениях цифровой трансформации развития ее инфраструктуры в основополагающих и перспективных отраслях экономики и промышленности России в аспекте имплементации ведущих успешных практик стран мира [3].

Цель работы – исследовать инновационные инструменты и методы управления развитием в электроэнергетике в условиях цифровой экономики.

В данной статье представлен обзор современной электроэнергетики России. Методы исследования включают комплекс методологического аппарата систематизации, обобщения и анализа научной и исследовательской литературы по тематике развития инновационных инструментов и методов управления развитием в электроэнергетике в условиях цифровой экономики.

Обсуждение. Ключевая задача цифровизации Российской Федерации состоит в создании соответствующих условий для достижения быстрой трансформации существующих и создания более эффективных и современных отраслей экономики [4]. Одним из таких условий должно стать создание на основе современных информационно-коммуникационных технологий интегрированных национальных, региональных и отраслевых программ и стратегий цифрового развития [5].

В этом контексте уже определены отдельные приоритетные направления по реализации определенных национальных программ цифровых трансформаций, среди которых есть общее направление «Экология и охрана окружающей среды», предусматривающее, в частности, разработку и внедрение проектов по интеллектуальному учету, «умному» потреблению энергии, повышению эффективности производства и снабжения энергии. Учитывая необходимость повышения конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий, необходим переход на новый качественный уровень производства на основе цифровых технологий.

Результаты. Системные эффекты, согласно мнению авторов И.В. Игольникова и Е.В. Чепикова, от внедрения цифровых технологий в энергетике по экономическим субъектам заключаются в следующем [5]:

1. Государство:

- обеспечение энергонезависимости инфраструктурной обеспеченности развития экономики;
- опережающая модернизация базовой инфраструктурной компании;
- радикальное повышение качества и доступности услуг по передаче и технологическому присоединению, развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг (личный кабинет, управление нагрузкой и т.д.);
- сдерживание роста тарифов.

2. Компания:

- обеспечение готовности инфраструктуры к развитию новых вызовов;
- повышение параметров качества и надежности энергоснабжения потребителей;
- увеличение скорости и качества принятия решений на всех уровнях управления компанией;
- снижение потерь за счет своевременного выявления бездоговорного и неучтенного потребления электроэнергии;
- сокращение издержек на текущую эксплуатацию оборудования -переход от планового ремонта к ремонту по состоянию;
- оптимизация логистики поставки оборудования;
- повышение уровня компетенции персонала.

3. Потребители:

- повышение качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению;
- возможность участия в регулировании собственного потребления;
- дополнительные сервисы (личный кабинет, управление нагрузкой и т.д.);
- содержание темпов роста тарифов.

В рамках наиболее важных направлений цифровой трансформации и развития ее инфраструктуры в России предусмотрена разработка дорожных карт цифровых трансформаций и моделей цифрового развития базовых и перспективных отраслей промышленности Российской Федерации, промышленных и производственных цифровых платформ.

Кроме того, предусмотрено проведение исследования с целью разработки моделей внедрения цифровых технологий в секторах экономики и промышленном производстве с соответствующим таргетингом по внедрению перспективных продуктов и технологий [6], а также разработка инструментов по стимулированию применения цифровых технологий для эффективного потребления энергии на промышленных предприятиях [7].

В странах ЕС стратегия по переходу на разумное потребление с помощью интеллектуальных (цифровых) счетчиков имеет первостепенное значение. Согласно директивам ЕС, к 2024 году более 80% домохозяйств в Европе должны перейти на интеллектуальные счетчики. Планируется, что к 2024 году в странах ЕС будет установлено более 240 млн. разумных счетчиков. В статье M. Kubina, D. Šulyová, J. Vodák отмечается, что все это делается для того, чтобы повысить эффективность использования энергоресурсов на 20% [8].

Переход на новый уровень цифрового функционирования энергетических систем возможен при формировании интеллектуальной системы энергообеспечения и внедрении современных информационных технологий [9]. Внедрение новых счетчиков энергии является основой создания инновационной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса национального хозяйства, что является основой для перехода на новый уровень энергообеспечения и внедрения новых экономических механизмов управления спросом и дальнейшего развития энергетических рынков [10]. А это в свою очередь способствует интеграции энергетических систем разных стран.

Первоочередной задачей формирования и функционирования энергетики в условиях развития цифровой экономики должно быть внедрение новых механизмов, обеспечивающих реализацию приведенных на рис. 1 мероприятий:

Не менее важно учитывать технологические особенности и проблемы развития российской энергетики в условиях развития цифровой экономики:

- малая доля отечественного программного обеспечения;
- ограниченная промышленная база для цифровой трансформации;
- слабое развитие импортозамещения, что наиболее актуально касается дефицита современных чипов.

Рис.1. Основные мероприятия по внедрению новых механизмов функционирования энергетики в условиях развития цифровой экономики.

Целесообразно и необходимо принятие нормативно-правового акта, который бы урегулировал общие правила внедрения цифровых технологий в энергетической отрасли. Для решения проблемных и барьерных аспектов, например нестимулирующей цифровизацию тарифной политики, в реализации наиболее важных направлений цифровой трансформации и развития ее инфраструктуры необходима четкая система мер (дорожная карта) по созданию и функционированию данного механизма внедрения прогрессивных цифровых технологий в энергетической сфере страны.

Заключение. Исходя из проведенных в статье исследований, можно заключить, что подход к эффективной реализации наиболее важных направлений цифровой трансформации и развития ее инфраструктуры в России должен учитывать следующие положения:

- основная стратегическая цель цифрового развития отрасли – это принципиальное качественное изменение и развитие технологического потенциала отечественной энергетики, опережающие мировые тенденции социального и технологического развития;

- необходимо внедрять новые экономические механизмы и элементы инновационной инфраструктуры, чтобы обеспечить формирование долгосрочного вектора развития, связать научные исследования и разработки, бизнес-проекты, общественные и государственные интересы на основе внедрения соответствующей технологической платформы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демьянова О.В., Бадриева Р.Р. Особенности реализации проектов индустрии 4.0 в электроэнергетике // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. №3. С. 161-175.
2. Туровец Ю.В., Проскуракова Л.Н., Стародубцева А.Е., Бьянко В. «Зеленая» цифровая трансформация в электроэнергетике // Форсайт. 2021. №3. С. 35-51.
3. Мозохин А.Е., Мозохин А.Е. Анализ перспективного развития энергетических систем в условиях цифровой трансформации Российской экономики // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2020. №1. С. 82-93.
4. Хоботова Л.В., Непринцева Е.В., Шубин С.А. Стратегия цифровой трансформации: оценка цифровой зрелости электроэнергетической отрасли России // СРРМ. 2022. №3. С. 234-244.

5. Игольникова И.В., Чепиков Е.В. Развитие электроэнергетики в условиях цифровизации // Экономика. Социология. Право. 2022. №2 (26). С. 9-13.
6. Мозохин А.Е., Шведенко В.Н. Анализ направлений развития цифровизации отечественных и зарубежных энергетических систем // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2019. №4. С. 657-672.
7. Lv Z., Chen D., Li J. Novel System Design and Implementation for the Smart City Vertical Market // IEEE Communications Magazine. 2021. № 59(4). P. 126-131.
8. Kubina M., Šulyová D., Vodák J. Comparison of Smart City Standards, Implementation and Cluster Models of Cities in North America and Europe // Sustainability. 2021. Vol. 13. P. 3120-3135.
9. Treude M. Sustainable Smart City – Opening a Black Box // Sustainability. 2021. №13(2). P. 769-784.
10. Praharaj S., Han H. Building a typology of the 100 smart cities in India // Smart and Sustainable Built Environment. 2019. №8(5). P. 400-414.

© Юхтанов Р.А., Смирнова М.А., Максимов В.П., 2023.